

10.5281/zenodo.17744492

PEQUENOS GESTOS, GRANDES TRANSFORMAÇÕES: HUMANIZAÇÃO NO DIA DAS CRIANÇAS - RELATO DE EXPERIÊNCIA

Yasmin Têrto Cunha¹, Henrique Martins da Silva Gomes da Cruz¹, Gilmar José Torres¹, Maiara Larisse dos Santos Torres¹, Isabela Dias Cruvinel¹, Marillia Lima Costa³, Júlia de Miranda Moraes³.

¹ Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil.

² Docente Externa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde da Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás. Brasil.

³ Docente do Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí – UFJ, Jataí, Goiás, Brasil.

INTRODUÇÃO E OBJETIVO: O cuidado com a infância envolve não apenas a promoção da saúde física, mas também o fortalecimento emocional, social e afetivo das crianças, especialmente daquelas em situação de vulnerabilidade. Valorizar essa fase do desenvolvimento é essencial para a construção de uma sociedade mais empática e consciente. Com esse propósito, o Núcleo Acadêmico de Saúde e Espiritualidade (NAESP), projeto de extensão do curso de Medicina da UFJ, realizou uma ação especial em comemoração ao dia das crianças com o objetivo de aproximar os estudantes da comunidade, por meio de momentos de lazer e integração, além da promoção de um espaço de escuta e de valorização da infância.

RELATO DE EXPERIÊNCIA: A ação foi realizada no Centro Espírita Maria de Nazaré, em Jataí-GO por discentes e docentes do projeto de extensão e por colaboradores locais da instituição social. A comemoração foi organizada com atividades recreativas, como partidas de futebol, brincadeiras infantis e oficinas de pintura com tinta à base de água. As dinâmicas despertaram a criatividade e o entusiasmo das crianças, revelando a importância do suporte emocional e do contato afetivo. Além de celebrar a data, a iniciativa buscou compreender o contexto de vida e as necessidades físicas, emocionais e sociais do público infantil, reforçando o compromisso do projeto com o cuidado integral e o desenvolvimento humano. Durante as atividades, os acadêmicos escutaram sobre o cotidiano das crianças e sobre os desafios enfrentados por muitas delas, como a ausência de apoio familiar e a escassez de recursos básicos. O Centro Espírita Maria de Nazaré destaca-se como um espaço de acolhida e apoio, onde essas crianças encontraram segurança, afeto e conforto. Para os estudantes, a experiência possibilitou aprimorar a empatia e a sensibilidade e desenvolver uma compreensão ampliada sobre o papel social do médico. O contato direto com essa realidade reforçou a importância da escuta atenta e do vínculo como parte essencial do cuidado em saúde e da formação humanizada. **CONCLUSÕES:** Este relato evidencia que a promoção da saúde e as atividades acadêmicas ultrapassam a técnica, a teoria e o ambiente universitário, envolvendo presença, escuta e acolhimento em espaços da

comunidade. Assim, incentiva-se o compromisso com uma prática mais humana e socialmente engajada, por meio de pequenos gestos de atenção e empatia, que geram grandes transformações, na vida das crianças e na formação dos futuros médicos.

Palavras-chave: infância; desenvolvimento humano; espiritualidade